

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 2, april-jun 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Hirurgija karotidne arterije**

<https://pvasatx.com/treatment/carotid-artery-surgery/>

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

59. Procena incidencije i distribucije tihih moždanih infarkcija nastalih nakon procedure plasiranja endovaskularnog karotidnog stenta i evaluacija senzitivnosti mri u njihovoj detekciji

Estimation of incidence and distribution of silent brain infarction caused by endovascular stenting procedure of carotide artery and evaluation of mri diagnostic sensitivity in their detection

Aleksandar Šipka, A. Spasić, D. Škrbić, M. Neorčij, I. Lalić, M. Bojović

69. Komorbiditet kod dece sa selektivnim deficitom imunoglobulina A

Comorbidity in children with selective immunoglobulin A deficiency

Nina Vico Katanić, B. Milanović, F. Katanić, S. Kalember, A. Maletin, M. Lukić Šarkanović, G. Jovanović, T. Tubić, D. Milenković, M. Žeravica, T. Katanić, M. Neorčij, M. Bojović, I. Lalić

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

77. Magnetno-rezonantna spektroskopija

Magnetic resonance spectroscopy

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

81. Dijagnostičke mogućnosti mamografije u strategiji za sprovođenje adekvatnih skrining programa i proceduralnih smernica za lečenje pacijenata sa rakom dojke

Diagnostic possibilities of mammography in the strategy for implementing adequate screening programs and procedural guide lines for the treatment of patients with breast cancer

Arta Kamberi, L. Kamberi, E. Antić

91. Uticaj SGLT2 inhibitora na bubrežnu funkciju kod pacijenata obolelih od dijabetesa tipa II

The effect of SLGT2 inhibitors on renal function in patients with type II diabetes

Milica Tikić, J. Petrović Kandić, E. Stanković, K. Antić

97. Radiološke metode pregleda kranijuma

Radiological methods of cranium examination

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

107. Evisceracija vijuga tankog creva kroz perforisani karcinom rektuma

Evisceration of small bowel coils through perforated rectal carcinoma

Dragan Vasić, V. Isaković, D. Ivanov, P. Radić, I. Lalić

EDUKACIONI RAD

EDUCATION WORK

113. D-manoza i preparati brusnice kao sredstva u tretmanu nekomplikovanih urinarnih infekcija

D-mannose and cranberry preparations as agents in the treatment of uncomplicated urinary infections

Biljana Ilić Dimitrijević, J. Janković

Uputstvo autorima

Instructions to authors

Primljeno: 8. V 2024.
Prihvaćeno: 6. VI 2024.

KOMORBIDITET KOD DECE SA SELEKTIVNIM DEFICITOM IMUNOGLOBULINA A

**Nina Vico Katanić^{1,2}, Borko Milanović^{1,5}, Filip Katanić^{1,3}, Sandro Kalember^{1,3}, Anita Maletin^{1,4},
Mirka Lukić Šarkanović^{1,2}, Gordana Jovanović^{1,2}, Teodora Tubić^{1,2}, Danijela Milenković^{1,2}, Milica
Žeravica^{1,6}, Teodora Katanić¹, Martin Neorčić⁷, Marko Bojović^{1,8}, Ivica Lalić⁹**

- ¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
- ² Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Novi Sad, Srbija
- ³ Specijalna ginekološka bolnica „Feron“, Novi Sad, Srbija
- ⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Centar za radiologiju, Novi Sad, Srbija
- ⁵ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad, Srbija
- ⁶ Poliklinika Novakov i sar, Novi Sad
- ⁷ Opšta bolnica Subotica, Subotica, Srbija
- ⁸ Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija
- ⁹ Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Selektivni deficit imunoglobulina A (SDIgA) predstavlja snižen nivo IgA uz normalne vrednosti drugih klasa imunoglobulina. Postoje dva tipa: kompletan oblik i parcijalni oblik SDIgA.

Cilj rada: Utvrđivanje oblika SDIgA kao i uzrasta pri postavljanju dijagnoze. Utvrđivanje vrste i učestalosti alergijskih i autoimunskih bolesti kod dece sa dijagnozom kompletnog i parcijalnog SDIgA. Poređenje učestalosti alergijskih i autoimunskih bolesti kod dece sa kompletnim SDIgA u odnosu na parcijalni SDIgA.

Materijal i metode: Istraživanje je obuhvatilo 91 ispitanika koja su lečena u periodu od 2009. do 2018. godine na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, pod dijagnozom SDIgA. Svi ispitanici su podeljeni u dve grupe (kompletan i parcijalni oblik SDIgA). Posebno su notirane i analizirane prateće alergijske i autoimunske bolesti kod ove dve grupe bolesnika.

Rezultati: Od 91 ispitanika, 35 (38,46%) pripada grupi sa kompletnim SDIgA, 56 (61,54%) grupi sa parcijalnim SDIgA. Od ukupnog broja pacijenata uključenih u studiju kod 59 (64,84%) je bila prisutna neka od atopijskih bolesti dok je kod 13 (14,29%) bila dijagnostikovana autoimunska bolest. Nije uočena statistička značajnost u učestalosti javljanja atopijskih bolesti između ispitivanih grupa.

Zaključak: Dijagnoza kompletnog SDIgA se postavlja u ranijem uzrastu u odnosu na pacijente sa parcijalnim SDIgA. Nije dokazana statistički značajna razlika u učestalosti atopijskih bolesti kod pacijenata sa kompletnim SDIgA u odnosu na pacijente sa parcijalnim oblikom bolesti dok je za preciziranje vrste i učestalosti autoimunskih bolesti potrebno ispitivanje na većem broju ispitanika.

Ključne reči: selektivni deficit imunoglobulina A, alergija, astma, atopijski dermatitis

SUMMARY

Introduction: Selective deficiency of IgA (SIgAD) is defined as a decreased serum level of IgA in the presence of normal levels of other immunoglobulin isotypes. There are two types: Complete and partial SIgAD.

The Aim: Was to assess the type of comorbidity and its occurrence in children with SIgAD and compare it with the prevalence in the general population. Assessment of the type of comorbidities and the average age at diagnosis in patients with complete and partial SIgAD.

Material and Methods: The study included 91 consecutively treated patients from 2009-2018 at the Institute for Children and Youth Health Care of Vojvodina, diagnosed with SIgAD, divided into two groups (complete and partial SIgAD).

Results: Of 91 patients, 35 were in the group with complete SIgAD, 56 with partial SIgAD. Out of all patients involved in the study, 59 (64.84%) had some of the atopic diseases, while 13 (14.29%) were diagnosed with certain autoimmune diseases. No statistical significance was found in the incidence of diseases between the group with complete SIgAD and the group with partial SIgAD.

Conclusion: The prevalence of atopic and allergic diseases is higher in the group of patients with SIgAD. For the group with complete SIgAD, diagnosis is set at an earlier age than in the group with partial SIgAD. There was no statistical significance in the occurrence of diseases between complete and partial SIgAD.

Keywords: selective IgA deficiency; allergy; asthma; atopic dermatitis

Uvod

Selektivni deficit IgA je najčešća primarna imunodeficijencija (PID). Termin selektivni se odnosi na snižene vrednosti IgA u odnosu na druge klase imunoglobulina (IgG, IgM) čije su vrednosti normalne. Razlikuju se dva tipa SDIgA: kompletan (nedetektabilni) oblik čiji je nivo IgA manji od 5-7 mg/dl i parcijalni (detektabilni) oblik nedostatka IgA čije su vrednosti IgA više od 5-7 mg/dl, ali manje u odnosu na normalan opseg vrednosti IgA za određeni uzrast [1].

Godine 1960. Tomasi Tomas je otkrio IgA sekretorno antitelo, dok su 1966. godine prvi put opisane dve potklase IgA1 i IgA2, ali do danas nisu u potpunosti objašnjene razlike u njihovoj funkcionalnoj aktivnosti, kao ni fiziološki značaj tih razlika [2, 3]. Velike površine gastrointestinalnog, respiratornog i genitourinarnog sistema predstavljaju glavna ulazna mesta potencijalnih mikroorganizama. IgA predstavlja glavno antitelo sintetisano od strane epitelnih ćelija koje je prisutno u suzama, mleku, pljuvački i mukusu digestivnog sistema, i ono predstavlja prvu liniju odbrane od mikroorganizama. IgA je takođe značajan serumski imunoglobulin, koji je posrednik u različitim zaštitinim funkcijama poput interakcije sa specifičnim receptorima ili medijatorima imunskog sistema [4]. Ovo antitelo ne vezuje komplement i ne ponaša se kao opsonin. Međutim, ono je veoma značajno u sprečavanju ulaska mikroorganizama i makromolekula u organizam [5]. Subklasa IgA1 je monomer koji se najviše nalazi u krvi, dok je subklasa IgA2 dimer koji je dominantno prisutan u mukoznoj sekreciji [6]. IgA1 potklasa čini oko 85% ukupnog serumskog IgA i produkuje se kao odgovor na proteinske antigene. Iako je prisutan u sekretima, molekul IgA1 nije dovoljno efikasan u odbrani od inkapsuliranih bakterija, a pokazuje i veliku osetljivost na dejstvo bakterijskih proteolitičkih enzima [7]. Molekul IgA2 se u cirkulaciji nalazi u niskoj koncentraciji. U obliku dimera predstavlja osnovni imunoglobulin sekreta. S obzirom na to da je otporan na dejstvo proteaza i efikasan u vezivanju polisaharidnih i lipopolisaharidnih antigena,

IgA2 ima osnovnu funkciju u odbrani od inkapsuliranih bakterija. Pretpostavlja se da je potklasa IgA2 funkcionalno aktivnija od potklase IgA1, s obzirom na veću efikasnost u odbrani sluznica, a kraći poluživot. Molekul IgA2 je jedino do sada opisano antitelo koje aktivira alternativni put sistema komplementa [8]. Na genetskom nivou deficit IgA je vezan za deleciju gena za IgA1 ili IgA2 na hromozomu 14, ili gena glavnog histokompatibilnog kompleksa na hromozomu 6 ili u retkim slučajevima sa delecijom na hromozomu 18 (18-q sindrom) [9].

Frekvencija SDIgA se kreće od 1:600 do 1:1000 [10]. SDIgA je najčešća primarna imunodeficijencija definisano od strane Evropskog udruženja za imunodeficijencije (ESID; engl. to European Society for Immunodeficiency) i Međunarodnog imunološkog udruženja (IUIS; engl. The International Union of Immunological Societies) [6]. Prevalencija SDIgA varira u različitim etničkim grupama, sa nižom frekvenzijom javljanja u Aziji do najviše učestalosti kod stanovnika bele rase i zapadnih zemalja [11]. U državama sa velikim brojem konsangvinitetnih brakova, postoji veća učestalost SDIgA [12].

SDIgA je najučestalija deficijencija sa smanjenom sintezom antitela i najčešće nije praćena kliničkim simptomima [13]. Većina pacijenata nemaju simptome, međutim kod pojedinih se mogu javljati različite kliničke manifestacije. Vodeći problem kod SDIgA su učestale i/ili prolongirane respiratorne i gastrointestinalne infekcije [14]. SDIgA je povezana sa češćom pojavom autoimunih bolesti uključujući reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, celijačnu bolest, diabetes tip 1 i Grejvsovu bolest [15-17].

Prema kliničkim manifestacijama razlikuju se tri grupe SDIgA:

- 1) IgA deficit udružen sa IgG2 deficitom praćen učestalim infekcijama;
- 2) smanjena sinteza ili potpuno odsustvo sinteze IgA takođe praćeno težim oblicima infekcije, ali i inflamatornim i autoimunskim poremećajima; i
- 3) asimptomatski deficit IgA [18].

Tačno postavljena dijagnoza i kliničko praćenje poboljšava kvalitet života ovih pacijenata [2]. Pravovremena dijagnoza SDIgA je veoma važna iako je više od 80% pacijenata asptomatsko [12, 19].

Cilj rada

- Utvrđivanje oblika SDIgA kao i uzrasta pri postavljanju dijagnoze.
- Utvrđivanje vrste i učestalosti alergijskih i autoimunih bolesti kod dece sa dijagnozom kompletnog i parcijalnog SDIgA.
- Poređenje učestalosti alergijskih i autoimunih bolesti kod dece sa kompletnim SDIgA u odnosu na parcijalni SDIgA.

Ispitivanje učestalosti deficita potklasa IgA u odnosu na pol. Razlika u učestalosti deficita potklasa IgA u odnosu na uzrast .

Materijal i metode

Istraživanje je retrospektivnog karaktera, sprovedeno na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novom Sadu u periodu od decembra 2018. do februara 2019. god. Ispitivanje je obuhvatilo 91 ispitanika (46 muškog pola i 45 ženskog pola) koji su lečeni u periodu od 2009. do 2018. godine. Istraživanje je sprovedeno u skladu sa etičkim načelima uz saglasnost Etičke komisije Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Svi ispitanici su imali ranije postavljenu dijagnozu SDIgA. Koncentracija ukupnog IgA u serumu je određena imunonefelometrijom korišćenjem Behringwerke (Marburg, Germany) nefelometra i Behringwerke antiseruma. Rezultati ukupnog IgA tumačeni su uz pomoć tabela normalnih vrednosti za decu. Kod svih ispitanika sa SDIgA je određen uzrast pri postavljanju dijagnoze, notirana je polna pripadnost.

Svi ispitanici sa dijagnozom SDIgA su podeljeni u dve grupe :

- Grupa ispitanika sa kompletnim (nedetektabilnim) oblikom SDIgA čiji je serumski nivo IgA manji od 7 mg/dl.
- Grupa ispitanika sa parcijalnim (detektabilnim) oblikom SDIgA čije su vrednosti IgA u

serumu više od 7 mg/dl, ali manje u odnosu na normalan opseg vrednosti IgA za određeni uzrast.

Kod svih ispitanika sa SDIgA su prikupljeni podaci o vrsti komorbiditeta, odnosno notirane su alergijske (alergijski rinitis, alergijska astma, atopijski dermatitis) i autoimunske bolesti (juvenilni idiopatski artritis, sistemski eritemski lupus, celijakija, idiopatska trombocitopenična purpura, Kronova bolest) koje su bile udruženo prisutne kod ovih ispitanika.

Analizirana je vrsta komorbiditetnih stanja i urađeno je poređenje njihove učestalosti između grupe ispitanika sa kompletnim u odnosu na grupu ispitanika sa parcijalnim SDIgA.

Statistička obrada dobijenih podataka obavljena je pomoću softverskog paketa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) v.17. korišćeni su X² i t test. Statistička značajnost ustanovljena je na nivou $p < 0,05$.

Rezultati

Od ukupno 91 pacijenta, 35 (38,46%) pripada grupi sa kompletnim SDIgA, dok 56 (61,54%) čine pacijenti sa parcijalnim SDIgA.

Kod pacijenata sa kompletnim SDIgA prosečan uzrast prilikom postavljanja dijagnoze SDIgA je 5 godina i 2 meseca dok je kod grupe sa parcijalnim SDIgA prosečan uzrast pri postavljanju dijagnoze iznosio 7 godina i 3 meseca. Razlika u uzrastu prilikom postavljanja dijagnoze SDIgA između grupe ispitanika sa kompletnim i grupe sa parcijalnim oblikom deficita (t test, $t = 2,187$; $p = 0,02$) je statistički značajna ($p < 0,05$).

Polna distribucija uzorka je takva da uzorak čini 46 (50,55%) osoba muškog pola i 45 (49,45%) osoba ženskog pola. Primenom Hi kvadrat testa razlika u polnoj strukturi između grupe pacijenata sa kompletnim i grupe pacijenata sa parcijalnim SDIgA nije statistički značajna ($p > 0,05$).

Od ukupnog broja pacijenata uključenih u studiju 59 (64,83%) ima prisutnu jednu ili više atopijsku bolest (alergijska astma, alergijski rinitis, atopijski dermatitis). Kod 30 (32,97%) pa-

cijenata je bila prisutna samo jedna bolest, kod 28 (30,77%) su se ispoljile 2, dok su se sva tri atopijska komorbiditeta javila samo kod jednog (1,1%) pacijenta.

Alergijska astma je bila prisutna kod 31 (34,1%) pacijenta. U grupi sa kompletnim SDIgA, 8 (25,86%) pacijenata je imalo dijagnozu alergijske astme. U grupi sa parcijalnim SDIgA 23 (41,1%) pacijenta su imali dijagnostikovano alergijsku astmu. Primenom Hi-kvadrat testa nije dokazana statistički značajna razlika u učestalosti alergijske astme između grupe sa kompletnim SDIgA i parcijalnim SDIgA ($p > 0,05$).

Alergijski rinitis kao komorbiditet se javio kod 40 (43,96%) pacijenata sa dijagnozom SDIgA. U grupi sa kompletnim SDIgA 17 (48,57%) pacijenata je imalo postavljenu dijagnozu alergijskog rinitisa. U grupi sa parcijalnim SDIgA 23 pacijenta (41,07%) je imalo dijagnozu alergijskog rinitisa. Statistički značajna razlika u učestalosti alergijskog rinitisa između grupe sa kompletnim SDIgA i parcijalnim SDIgA primenom Hi-kvadrat testa nije dokazana ($p > 0,05$).

Atopijski dermatitis je bio prisutan kod 2 (24,18%) pacijenata. Kod pacijenata sa kompletnim SDIgA, 9 (25,71%) je imalo postavljenu dijagnozu atopijskog dermatitisa. U grupi sa parcijalnim SDIgA, 13 pacijenata (23,21%) je imalo dijagnozu atopijskog dermatitisa. Upotrebom Hi kvadrat testa nije doakazana statistički značajna razlika u učestalosti atopijskog dermatitisa između grupe sa kompletnim i grupe sa parcijalnim SDIgA ($p > 0,05$).

Tabela 1. Prisustvo atopijskih bolest kod pacijenata sa kompletnim i parcijalnim selektivnim deficitom imunoglobulina A (SDIgA)

Komorbiditet	Grupa	Prisutna bolest	Odsutna bolest	Statistička značajnost
Astma	Pacijenti sa kompletnim SDIgA	8 (25,86%)	27 (74,14%)	$p = 0,074$
	Pacijenti sa parcijalnim SDIgA	23 (41,07%)	33 (58,93%)	$p > 0,05$
Alergijski rinitis	Pacijenti sa kompletnim SDIgA	17 (48,57%)	18 (51,43%)	$p = 0,483$
	Pacijenti sa parcijalnim SDIgA	23 (41,07%)	33 (58,93%)	$p > 0,05$
Atopijski dermatitis	Pacijenti sa kompletnim SDIgA	9 (25,71%)	26 (74,29%)	$p = 0,786$
	Pacijenti sa parcijalnim SDIgA	13 (23,21%)	43 (76,79%)	$p > 0,05$

Od ukupnog broja pacijenata uključenih u studiju, 13 pacijenata (14,29%) je imalo dijagnostikovanu neku od autoimunskih bolesti.

U grupi pacijenata sa kompletnim SDIgA, 2 osobe imaju i dijagnozu sistemskog oblika juvenilnog idiopatskog artritisa, jedna poliartikularni oblik juvenilnog idiopatskog artritisa, dve celijakiju, 2 idiopatsku trombocitopeničnu purpuru i jedna Kronovu bolest.

U grupi pacijenata sa parcijalnim SDIgA, dve osobe imaju dijagnostikovan sistemski eritemski lupus, jedna osoba ima dijagnostikovan sistemski juvenilni idiopatski artritis i jedna poliartikularni oblik juvenilnog idiopatskog artritisa.

Tabela 2. Zastupljenost autoimunskih bolesti kod grupe pacijenata sa kompletnim i parcijalnim selektivnim deficitom IgA (SDIgA)

Autoimunska bolest	Svi pacijenti sa SDIgA (91 pacijent)	Grupa pacijenata sa kompletnim SDIgA (35 pacijenata)	Grupa pacijenata sa parcijalnim SDIgA (56 pacijenata)
Sistemski oblik juvenilnog idiopatskog artritisa	3 (3,3%)	2 (2,2%)	1 (1,1%)
Poliartikularni oblik juvenilnog idiopatskog artritisa	2 (2,2%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)
Celijakija	2 (2,2%)	2 (2,2%)	0 (0%)
Sistemski eritemski lupus	2 (2,2%)	0 (0%)	2 (2,2%)
Idiopatska trombocitopenična purpura	2 (2,2%)	2 (2,2%)	0 (0%)
Kronova bolest	1 (1,1%)	1 (1,1%)	0 (0%)

Diskusija

SDIgA je često dijagnostikovano stanje kod dece u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Važna je pravilna interpretacija rezultata radi dalje dijagnostike i evaluacije pacijenata da bi se procenio klinički značaj ovih rezultata [20]. Kod dece mlađe od 14 godine uvek treba razmišljati o prolazno sniženoj vrednosti imunoglobulina A. Kod dece sa sniženim vrednostima IgA mogu se javiti različite bolesti koje mogu biti pravovremeno prepoznate odgovarajućim dijagnostičkim metodama. Naši rezultati pokazuju da nema razlike u polnoj strukturi između pacijenata sa kompletnim u odnosu na pacijenate sa parcijalnim SDIgA, odnosno zastupljenost polova kod IgA

deficitarnih osoba je približno isti unutar ove dve grupe, što je očekivano s obzirom da se deficit vezuje za mutaciju na somatskim hromozomima (hromozomi 6, 14, 18) [22].

U našoj studiji prosečan uzrast pri postavljanju dijagnoze u grupi pacijenata sa kompletnim SDIgA je bio 5 godina i 2 meseca, dok je u grupi sa parcijalnim SDIgA dijagnoza postavljena u proseku sa 7 godina i 3 meseca što je slično sa drugim literaturnim podacima [2]. U našoj seriji od 91 pacijenta sa SDIgA njih 59 (64,84%) je imalo atopijsku bolest dok ih je 13 (14,29%) imalo autoimunsku bolest. Veća zastupljenost atopijskih bolesti kao i nešto niža zastupljenost autoimunskih bolesti u našoj seriji pacijenata u odnosu na rezultate drugih studija se mogu objasniti većim brojem ispitinaka koji je bio obuhvaćen [20,21].

Islandska studija koja je obuhvatila 179 dece uzrasta 18-23 meseca pokazala je značajno veću učestalost alergijske astme kod dece sa sniženim vrednostima IgA [23, 24]. Celani i saradnici su u studiji koja je obuhvatila 27 pacijenata pedijatrijskog uzrasta sa dijagnozom SDIgA pokazali da je učestalost alergijske astme iznosila 25,9% što je značajno više u odnosu na učestalost alergijske astme u zdravoj populaciji koja je iznosila 7.9 % u istraživanju Tozzija i saradnika. [25,26]. Zastupljenost alergijske astme u našoj seriji ispitanika iznosi 34.1% što je nešto više u odnosu na zastupljenost u Celanijevoj studiji. Prethodno navedeni rezultati potvrđuju vladajući stav da se alergijska astma češće javlja kod osoba sa SDIgA u odnosu na opštu populaciju.

Siriaksorn i saradnici su takođe u svom istraživanju kod dece sa dijagnostikovanim SDIgA dokazali da 45% njih ima alergijski rinitis dok je atopijski dermatitis bio prisutan kod 21% ovih pacijenata [27]. Slično, u našoj seriji ispitanika njih 44,4% je imalo dijagnozu alergijskog rinitisa dok je 24,2% imalo dijagnostikovan atopijski dermatitis.

Veliki broj radova navodi povećanu učestalost javljanja autoimunskih oboljenja (juvenil-

nog oblika idiopatskog artritisa, sistemski eritemski lupus, celijakija, inflamatorna bolest creva posebno Khronova bolesti, hipotireoze i hipertireoze) kod pacijenata sa SDIgA [30, 31].

Juvenilni oblik idiopatskog artritisa (JIA) je dijagnostikovano kod 5 (5.49%) pacijenata. Broj dece koja su imala sistemski oblik JIA je 3, dok je dvoje dece imalo poliartikularni oblik. Literaturni podaci poput studije Wanga su pokazali veću učestalost juvenilnog idiopatskog artritisa kod osoba sa SDIgA. U opštoj populaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) učestalost JIA iznosi 0,004-0,014% [31].

Zastupljenost Kronove bolesti u opštoj pedijatrijskoj populaciji iznosi 0,15%. U našem uzorku zastupljenost Kronove bolesti je bila 1,1% što ukazuje na to da je Kronova bolest više zastupljena u populaciji osoba sa SDIgA. Veća zastupljenost Kronove bolesti kod pacijenata sa SDIgA u odnosu na opštu populaciju je dokumentovana i u drugim istraživanjima [30].

Prevalencija celijačne bolesti u opštoj populaciji odraslih i dece iznosi oko 1%. U našem uzorku 2,2% pacijenata sa SDIgA ima i dijagnostikovanu celijakiju što je u skladu sa činjenicom veće učestalosti ove bolesti kod IgA deficitarnih osoba [22, 31].

Učestalost javljanja sistemskog eritemskog lupusa iznosi 0,005% u opštoj populaciji pedijatrijskog uzrasta [22]. U našem uzorku ona iznosi 2,197% što jasno ukazuje na veću zastupljenost sistemskog eritemskog lupusa kod pacijenata sa SDIgA.

U našoj seriji pacijenata, kod kompletnog oblika SDIgA je bio prisutan veći broj obolelih od sistemskog oblika JIA, celijačne bolesti, idiopatske trombocitopeniče purure i Kronove bolesti. Broj pacijenta sa sistemskim eritemskim lupusom je bio veći u grupi pacijenata sa parcijalnim SDIgA, dok je poliartikularni oblik JIA bio jednako zastupljen u obe ispitivane grupe. Potrebna je veća serija pacijenata da bi se jasno pokazala statistička značajnost eventualnih razlika u učestalosti autoimunskih bolesti između pacijenata sa kompletnim i parcijalnim SDIgA.

Zaključak

Dijagnoza kompletnog SDIgA se postavlja u ranijem uzrastu u odnosu na pacijente sa parcijalnim SDIgA. Nema razlike u polnoj strukturi između pacijenata sa kompletnim u odnosu na pacijente sa parcijalnim SDIgA. Nije dokazana značajna razlika u učestalosti atopijskih bolesti (alergijske astme, alergijskog rinitisa i atopijskog dermatitisa) kod pacijenata sa kompletnim SDIgA u odnosu na pacijente sa parcijalnim oblikom bolesti. Naši rezultati sugeriraju na postojanje razlike u pogledu učestalosti autoimunskih bolesti (juvenilni idiopatski artritis, sistemski eritemski lupus, Kronova bolest, celijačna bolest) kod pacijenata sa kompletnim u odnosu na pacijente sa parcijalnim SDIgA za čiju jasnu potvrdu je potrebno sprovesti istraživanje na većem broju ispitanika.

Literatura

- Bonilla FA, Bernstein IL, Khan DA, Ballas ZK, Chinen J, Frank MM et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2015;136(5):1186-205.
- Fernández C, Roxo-Junior P, Marina SC, Juan CAB, Felipe MB, Deysi LA. Phenotypic IgA Deficit (SIgAD) or Probably (PIgAD) and Related Diseases Associations during 4 years of Research in Latin-American Kids. *J Clin Immunol.* 2018;1(1):2-4.
- Schauer U, Stemberg F, Rieger CHL, et al. Establishment of age-dependent reference values for IgA subclasses. *Clin Chim Acta* 2003;328(3):129-33.
- Sousa-Pereira, Woof JM. IgA: Structure, Function, and Developability. *Antibodies.* 2019;8(4):57.
- Bousfiha A, Jeddane L, Al-Herz W, Ailal L, Casanova JL, et al. The 2015 IUIS phenotypic classification for primary immunodeficiencies. *J Clin Immunol.* 2015;132(8):727-38.
- Yel L. Selective IgA deficiency. *J Clin Immunol.* 2010;30(1):10-16.
- Cinicola BL, Pulvirenti F, Capponi M, Bonneti M, Brindisi G, Gori A et al. Selective IgA Deficiency and Allergy: a Fresh Look to an Old Story. 2022;58(1):129.
- Rivat-Peran L, Buriot D, Sailer JP. et al. Immunoglobulins in ataxia-telangiectasia: evidence for IgG4 and IgA2 subclasses deficiencies. *Clin Immunol Immunopathol.* 1981; 20(1):99-110.
- Notarangelo L, Casanova JL, Conley ME, Chapel H, Fischer A, Puck A, et al. Primary immunodeficiency diseases: An update from the International Union of Immunological Societies Primary Immunodeficiency Diseases Classification Committee Meeting in Budapest, 2005. *J Allergy Clin Immunol.* 2006;117(4):883-96.
- Odieal DD, Gershwin ME. The epidemiology and clinical manifestations of autoimmunity in selective IgA deficiency. *Clin Rev Allergy Immunol.* 2020;58(1):107-33.
- Modell V, Knaus M, Modell F, Roifman C, Orange J, Noratangelo LD. Global overview of primary immunodeficiencies: a report from Jeffrey Modell Centers worldwide focused on diagnosis, treatment, and discovery. *Immunol Res.* 2014;60(1):132-44.
- Živković J, Lipej M, Banić I, Bulat Lokas S, Nogalo B, Lulić Jurjević R, et al. Respiratory and allergic disorders in children with severe and partial immunoglobulin A immunodeficiency. *Scand J Immunol.* 2019;90(6):e12828.
- Yazdani R, Azizi G, Abolhassani H, Aghamohammadi A. Selective IgA Deficiency: Epidemiology, Pathogenesis, Clinical Phenotype, Diagnosis, Prognosis and Management. *Scand J Immunol.* 2017;85(1):3-12.
- Latiff AH, Kerr MA. The clinical significance of immunoglobulin A deficiency. *Ann Clin Biochem.* 2007;44(2):131-9.
- Wang W, Yao T, Zhang T, Quan M, Wang C, Wang C, et al. Selective immunoglobulin A deficiency (SIgAD) primarily leads to recurrent infections and autoimmune diseases: a retrospective study of Chinese patients in the past 40 years. *Genes & Diseases.* 2020;7(1):115-21.
- Yazdani R, Azizi G, Abolhassani H, Aghamohammadi A. Selective IgA Deficiency: Epidemiology, Pathogenesis, clinical phenotype, diagnosis, prognosis and management. *Scand J Immunol.* 2017;85(1):3-12.
- Ludvigsson JF, Neovius M, Hammarstrom L. Association between IgA deficiency & other autoimmune conditions: a population-based matched cohort study. *J Clin Immunol.* 2014;34(3):444-51.
- Delavari S, Shariati S, Salami F, Rasouli S. Allergy in patients with selective IgA Deficiency. *Immunol Genet J.* 2020:54-63.
- Yazdani R, Latif A, Tabassomi F, Abolhassani H, Azizi G, Razaeei N, et al. Clinical phenotype classification for selective immunoglobulin A deficiency. *Expert Rev Clin Immunol.* 2015;11(11):1245-54.
- Nurkic J, Numanovic F, Arnautalic L, Tihic N, Halilovic DZ, Jahic M. Diagnostic Significance of Reduced IgA in Children. *Med Arch.* 2014;68(6):381-83.
- Pallav K, Xu H, Leffler D, Kabbani T, Kelly CP. Immunoglobulin A deficiency in celiac disease in the United States. *J Gastroenterol Hepatol.* 2016;31(1):133-8.
- Ning Wand, Timothy J Vyes, Nan Shen, Vidya Anand. Selective IgA Deficiency in Autoimmune Disease. *Molecular Medicine.* 2011;17(11-12):1383-96.
- Ludviksson BR, Eiriksson TH, Ardal B, Sigfusson A, Valdimarsson H. Correlation between serum immunoglobulin A concentrations and allergic manifestations in infants. *J Pediatr.* 1992;121(1):23-7.
- Gupta R, Springston EE, Warriar MR, Smith B, Kumar R, Pongracic J et al. The Prevalence, Severity and Distribution of Childhood Food Allergy in the United States. *Pediatrics.* 2011;128(1):9-17.

25. Dzidic M, Abrahamsson Tr, Atracho A, Bjorksten B, Collado MC, Mira A. *J Allergy Clin Immunol.* 2017;139(3):1017-25.
26. Tozzi AE, Armenio L, Bernardini R, Boner A, Calvani M, Cardinale F et al. Pediatric allergy and immunology in Italy. *Pediatr Allergy Immunol.* 2011;22(3):267-76.
27. Celani C, Zicari AM, Lollobrigida V, Marcelli AC, Carbone MP, De Vittori V, et al. Selective IgA deficiency and the risk of asthma. *European Respiratory Journal* 2013;42(3):3146-7.
28. Ludvigsson JF, Neovius M, Hammarström L. Association between IgA deficiency & other autoimmune conditions: a population-based matched cohort study. *J Clin Immunol.* 2014;34(4):444-51.
29. Michael J. Rosen, Ashish Dhawan, Shehzad A. Saeed. Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. *JAMA Pediatr.* 2015;169(11):1053–60.
30. Ng S.C., Shi H.Y., Hamidi N., Underwood F., Tang W., I Benchimol E., Panaccione R., Ghosh S., Wu J.C.Y., Chan F.K.L., et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: A systematic review of population-based studies. *Lancet.* 2017;390:2769–2778.
31. Medza A, Szlagatys-Sidokiewicz A. Nutritional status and Metabolism in Celiac Disease: Narrative Review. *J Clin Med.* 2023;12(25):5107.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com